

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ФИТОПРЕПАРАТА “ЛОРСЕПТИЛ”

¹Султанова Раъно Хакимовна, ²Шильцова Наталья Васильевна,

³Кодирова Ораста Комил кизи

¹Ташфарми, зав. кафедры фармакологии и клинической фармации, доцент

²Ташфарми, доцент

³Ташфарми, ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12499745>

Аннотация. Изучение противовоспалительного действия новых фитопрепаратов на сегодняшний день является довольно востребованным и актуальным. Исходя из этого, нами проводились исследования по изучению безопасности созданного фитопрепарата на 30 белых мышей массой 20-23 г, которые были разделены на 5 групп по 6 особей. Фитопрепарат «Лорсептил» вводили внутрь в виде 10 % суспензии в следующих дозах: 1000 мг/кг; 3000 мг/кг; 5000 мг/кг и 6000 мг/кг. Опыты проводили согласно требованиям этического комитета. Наблюдения над животными проводили на протяжении 14 дней. По итогам эксперимента установлено, что в дозах 1000, 3000 и 5000 мг/кг каких либо проявлений острой токсичности исследуемого соединения не наблюдалось. Гибель животных наблюдалась при дозе 6000 мг/кг. На основании этого LD50 была определена как 6000 мг/кг, и по классу токсичности изучаемый сбор относится к V классу токсичности (практически нетоксичные).

Ключевые слова: острая токсичность, противовоспалительное действие, животные, мышь, “Лорсептил”.

Введение. Нестероидные противовоспалительные препараты играют важную роль в современной медицине и фармацевтике. Препараты являются одними из наиболее активно используемых лекарств из-за их противовоспалительного, жаропонижающего и обезболивающего действия. Это является причиной их широкого и постоянного применения при хронических заболеваниях, связанных с различными воспалениями (ревматоидный артрит, артрит, остеопороз, подагра).

Хронические заболевания и заболевания верхних дыхательных путей в настоящее время наблюдаются довольно часто у детей раннего возраста и пожилых людей. Учитывая, что применение нестероидных препаратов при этом состоянии может вызывать различные побочные эффекты, увеличивается спрос на растительные препараты. По данным литературы, альтернативой НПВП у пациентов с хронической болью может быть использование препаратов растительного происхождения с обезболивающим и противовоспалительным действием. Свойствами НПВП обладают экстракты гарпагофитума, коры ивы, крапивы, косточки авокадо, шиповника, босвеллии и имбиря и др. растений, содержащие флавоноиды, сапонины, кумарины и др. биологически активные вещества с противовоспалительным действием [1,4,6].

Цель исследования: Изучение острой токсичности фитопрепарата “Лорсептил” (Flores Calendula officinalis L- цветы календулы лекарственной; Cortex Quercus- кора дуба обыкновенного, Nupéricum perforatum надземная часть календулы) на течение воспалительного процесса при заболеваниях верхних дыхательных путей.

Материалы и методы. Исследования проводились в соответствии с требованиями регионального стандарта GLP – «Надлежащая лабораторная практика» и в соответствии с

положениями «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых в экспериментальных и научных целях»[3,7]. В ходе эксперимента животные были помещены на карантин на 14 дней, в это время животные находились в стандартных условиях вивария, температура в лаборатории составляла 18-25°C, влажность - 40-70%., они получали в достаточном количестве корм и воду. Для изучения острой токсичности были отобраны 30 белых мышей массой 20-23 г., Затем животных разделили на 5 групп по 6 особей. Препарат вводили внутрь в виде 10 % суспензии в следующих дозах: 1000 мг/кг; 3000 мг/кг; 5000 мг/кг; 6000 мг/кг перорально при помощи атравматического металлического зонда. [4,6,8,9]. Каждую дозу испытывали на 6 мышах. После однократного применения вещества за состоянием подопытных животных наблюдали в течение 14 суток.

Оценивали под воздействием исследуемого вещества во время наблюдения - поведение лабораторного животного, двигательная активность и координация, тонус скелетных мышц, судороги, боль, звук, реакция на свет, влияние на дыхание и ритм сердца, состояние кожи и шерсти, влияние на слизистую оболочку глаз, влияние на зрачок, влияние на состояние хвоста и выделение мочи, состояние каловых масс, влияние на состояние приема пищи и питьевой воды и другие показатели [4,6,8,9]. Полученные результаты рассчитывали на основе вариационной статистики, т.е. критерия Стьюдента, $t=0,05$ [2].

Результаты:. После введения фитопрепарата “Лорсептил” лабораторным животным первой группы результаты показали, что животные были активны на протяжении всего периода наблюдения на ними (в течение 14 дней на протяжении 24 часов). Установлено, что животные не отставали от контрольной группы ни по каким критериям, употребляли необходимое количество воды и корма в соответствующем пищевом рационе. По окончании эксперимента было установлено, что изменений в весе животных не произошло.

Наблюдение за второй группой лабораторных животных после введения исследуемого фармакологического вещества в дозе 3000 мг/кг первоначально показало, что здесь также не было отмечено никаких изменений у животных, как и в контрольной группе. Однако, на 3-й и 4-й дни эксперимента мы наблюдали под животными мокрые простыни, то указывает на увеличение диуреза. В ходе эксперимента было отмечено, что животные потребляли пищу и воду в умеренных количествах, существенных изменений в весе у исследуемых лабораторных животных не было зарегистрировано.

При введении в 3 группе лабораторным животным исследуемого фитопрепарата в дозе 5000 мг/кг изменений в 1-е и последние сутки не наблюдалось. В тоже время, в ходе и по окончанию эксперимента отмечали уменьшение потребления мышами пищи и воды, но существенных изменений в весе у исследуемых лабораторных животных не установлено. Также в ходе эксперимента не было гибели животных.

При введении исследуемого вещества в дозе 6000 мг/кг отмечена гибель 2 животных на 2-е сутки (таблица-1). В последующие дни эксперимента летальных исходов не наблюдалось.

Таблица 1. Результаты определения острой токсичности

1	Контрольная группа	0/6
2	1000 мг/кг	0/6
3	3000 мг/кг	0/6
4	5000 мг/кг	0/6
5	6000 мг/кг	2/6
	ЛД ₅₀ ±6000 мг/кг	

По итогам эксперимента можно сказать, что гибели лабораторных животных при приеме исследуемого фитосбора в дозах 1000, 3000 и 5000 мг/кг не наблюдалось. После введения исследуемого препарата в дозе 600 мг/кг погибли на второй день 2 мышки. На основании этого LD50 была определена как 6000 мг/кг и следовательно, исследуемый препарат “Лорсептил” по классификации А.В. Стефанова относится к категории практически нетоксичных веществ (V класс).

ЛИТЕРАТУРА

1. Азимова Ю.Э., Табеева Г.Р. Место природных растительных НПВП в лечении неспецифических хронических болей в спине. РМЖ. 2010;26:1541.
2. Беленький М.Л. Элементы количественной оценки фармакологического эффекта. Л.: Изд-во Медгиз, 1963. 151 с.
3. Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях: EST № 123 от 18 марта 1986 г. Страсбург.
4. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая / Под ред. А.Н. Миронова.- М.: Гриф и К, 2012. – 944 с.
5. Стефанов А. В., Доклиническое исследование лекарственных средств (методические рекомендации), Киев (2002), с. 587.
6. Hussain, T., Murtaza, G., Yang, H., Kalhoro, M. S., and Kalhoro, D. H. (2020). Exploiting Anti-inflammation Effects of Flavonoids in Chronic Inflammatory Diseases. *Curr. Pharm. Des.* 26, 2610–2619. doi:10.2174/1381612826666200408101550.
7. O'z DSt 2762-2018 «Надлежащая лабораторная практика GLP».
8. Mouffouk et al. Acute toxicity and in vivo anti-inflammatory effects and in vitro antioxidant and anti-arthritic potential of *Scabiosa stellata*. *Oriental Pharmacy and Experimental Medicine*- June 2018 .18(5):335-348m DOI: 10.1007/s13596-018-0320-3.
9. Yunuskhodjaev A.N., Imamaliyev B.A., Iskandarova Sh.F., Shokodirov A.R., Kukimova G.B. Acute toxicity, antiviral and antithrombotic activity of an anticoronavirus agent based on curkuzinc, allthrombosepin and ascorbic acid. // *Farmatsiya*, 2023. - №72 (7). – P. 50-56 <https://doi.org/10.29296/25419218-2023-07-07> (Web of Science).